

**VI KONGRES
SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
STA 2020**

**VRNJAČKA BANJA
04-07. mart 2020. godine
Hotel Zepter**

**ZBORNİK REZİMEA
I RADOVA U CELOSTI**

**Organizatori kongresa:
Srpska traumatološka asocijacija (STA)
Ogranak SANU u Nišu
Ogranak AMN SLD-a u Nišu**

ILIZAROV APARAT U LEČENJU VIŠEKOMADNIH PRELOMA NADLAKTICE

Lalić I.¹, Dulić O.¹, Rašović P.¹, Gvozdinović N.¹, Vranješ M.¹, Lalić N.², Tomić S.³

¹ Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija.

² Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet. Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica. Odeljenje pulmološke onkologije.

³ Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet. Katedra za zdravstvenu negu.

Uvod: Načini lečenja višestrukih dijafizalnih preloma nadlaktice još nigde u svetu nisu uniformno usvojeni. Lečenje neoperativnim i operativnim metodama jednog te istog višekomadnog zatvorenog preloma nadlaktice je opravdano, a tehniku lečenja uglavnom determiniše stav ustanove u kojoj se bolesnik leči kao i lično iskustvo hirurga.

Materijal i metode: Retrospektivna opservaciona studija nad 59 pacijenata lečenih u periodu od 2005. do 2018. god. Ilizarovim aparatom sa različitim vrstama višekomadnih preloma nadlaktice. Od tog broja 46 (77,9%) je imalo zatvorene prelome (9 segmentnih i 37 višekomadnih) dok je 13 pacijenta (12,9 %) imalo otvorene prelome (2 Gustilo-Anderson tip I i 2 Gustilo-Anderson tip II). 49 pacijenata (83,0%) je bilo muškog, a 10 (17,0%) ženskog pola. Najmlađi pacijent je imao 18, a najstariji 64 godine (prosek godina - 41). Prelomi desne nadlaktice su bili zastupljeni kod 37 pacijenata (62,7%), prelomi leve kod 22 pacijenata (37,3%). Period praćenja i analize iznosio je 12 meseci (7 – 18). Prosek nošenja aparata iznosio je 4 meseca (3-5).

Rezultati: Potpunu sanaciju imali smo kod 50 pacijenata (84,7%). Produženu sanaciju imali smo kod 7 pacijenta (11,8%), a pseudoartrozu kod dva pacijenta (3,3%). U 49 slučajeva primenjena je monolokalna kompresivna zatvorena osteosinteza a u 10 otvorena kompresivno distrakciona monolokalna osteosinteza. Od komplikacija smo zabeležili: u 15 slučajeva infekciju oko igala aparata (pin site) koja je sanirana antibioterapijom i učestalim previjanjima, 3 duboke infekcije (pin tract) lečene odstranjenjem igala i nekrektomijom, 3 tranzitorne lezije radijalnog živca, jedan tranzitorni ispad senzitivne funkcije ulnarisa, jednu jatrogeno izazvanu pseudoaneurizmu brahijalne arterije i 3 loma igala. U prezentaciji funkcionalnih rezultata služili smo se skalom po Stewart-Hundley-u i po njoj smo imali 47 odličnih, 8 dobra i 4 loša rezultata.

Zaključak: Lečenje višestrukih dijafizalnih preloma nadlaktice, uključujući segmentne i otvorene prelome, metodom transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu, predstavlja prema zapažanju autora, suverenu metodu, tj. metodu izbora. Ključne reči: Ilizarov aparat, transosealna osteosinteza, prelomi nadlaktice, Stewart-Hundley skor.